

**Кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга
хилоф равишда эгаллаш жиноятларини тергов қилишнинг
ўзига хос жиҳатлари**

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Тергов фаолияти”
кафедраси ўқитувчиси, капитан **Суюнов Шахзодбек Шовкатович**
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Тергов фаолияти”
мутахассислиги кундузги таълим

3-босқич 324-гуруҳ курсанти **Бозорбоев Отабек Азизбек ўғли**

Аннотация: Ҳозирги кунда Республикамизда кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш жиноятларининг содир этилиш ҳолатлари кўпайиб бормоқда. Ушбу мақола орқали биз бу каби жиноятларни тергов қилиш жараёнидаги алоҳида эътиборга олиниши лозим бўлган ҳолатларни ўрганиб, амалиётдаги бир қанча муаммолар ҳақида сўз юритилади. Шунингдек, ушбу жиноятларни тергов қилиш жараёнида юзага келадиган қонунчилик жараёнидаги айрим бўшлиқларни кўриб чиқамиз.

Аннотация: В настоящее время в нашей Республике участились случаи незаконного хранения сильнодействующих или токсичных веществ. В данной статье мы поговорим о ряде практических проблем, на которые следует обратить особое внимание при расследовании подобных преступлений. Также нами рассматриваются некоторые недостатки юридического процесса, возникающие при расследовании данных преступлений.

Abstract: Currently, cases of illegal possession of powerful or toxic

substances are increasing in our Republic. Through this article, we will talk about the situations that should be paid special attention to in the process of investigating such crimes, as well as a number of problems in practice. We will also consider some gaps in the legal process that arise during the investigation of these crimes.

Таянч тушунчалар: Кучли таъсир қилувчи модда, захарли моддалар, қонунга хилоф равишда эгаллаш, истеъмом қилувчи, генофонд, инсон ирсияти, онгнинг захарланиши, кучли таъсир қилувчи моддаларнинг тарқалиши, ўғирлик, фирибгарлик.

Основные понятия: наркотики, отравляющие вещества, незаконное хранение, потребительство, генофонд, наследственность человека, психическое опьянение, наркомания, воровство, мошенничество.

Basic concepts: drugs, toxic substances, illegal possession, consumerism, gene pool, human heredity, mental intoxication, addiction, theft, fraud.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш жиноятларининг сони тобора ортиб бормоқда.

Кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф муомаласи биргина уни истеъмом қилувчининг ҳаётига хавф солмай, балки у бутун бир миллатни, жамиятни маънавий-маърифий инқирозга етаклаши табиийдир. Ҳозирги кунда Республикаимизда кучли таъсир қилувчи ва захарли моддаларнинг қонунга хилоф тарздаги муомаласига қарши кураш тобора долзарб аҳамият касб этмоқда. Чунки кучли таъсир қилувчи ва захарли моддаларнинг қонунга хилоф муомаласи мамлакатимизнинг иқтисодий, ижтимоий, маънавий илдизларига болта уради, миллатнинг генофондига жиддий путур етказди. Бу каби

жиноятлар жамиятнинг ривожланишига тўсқинлик қилади, унинг ҳаётга энди кириб келаётган аъзоларини ўз домига тортади, уларни жисмоний, моддий қарам қилади.

Шу ўринда айрим фактларни келтириб ўтсак: ҳозирги вақтда кучли таъсир қилувчи ва захарли моддалар исканжасига тушиб қолганларнинг аксариятини 15-35 ёш орасидаги йигит-қизлар ташкил этади. Кучли таъсир қилувчи моддаларнинг тарқалиши ҳақида гапирганда, унинг инсон организми учун зарарли оқибатларини ҳам айтиб ўтиш жоиз. Мутахассисларнинг таъкидлашича ушбу моддалар, энг аввало инсон миясига жиддий таъсир кўрсатади. Иродани сусайтириб кишини ҳам руҳан ҳам жисмонан тобе қилиб боради. Бир лаҳзалик алдамчи лаззатланиш охир-оқибат организм фаолиятининг буткул ишдан чиқишига олиб келади. Онгнинг захарланиши оқибатида инсон ўзини бошқара олмайди. Яна бир салбий жиҳати инсон ирсиятига ниҳоятда жиддий таъсир кўрсатади, яъни ушбу иллатга чалинган инсондан соғлом авлод дунёга келмайди.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ, Жиноят Кодексининг 251-моддасида кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш жинояти учун жавобгарлик белгиланган. Ушбу моддага кўра кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш жинояти ушбу моддаларни қонунга хилоф равишда ўғирлик ёки фирибгарлик йўли билан эгаллаш жараёнини назарда тутаяди. Кучли таъсир қилувчи моддаларни ўғирлик йўли билан эгаллашда ушбу моддаларни яширин равишда эгаллаш фаолиятида ўз аксини топса, фирибгарлик йўли билан эгалланиши ўзганинг ишончига кириш йўли билан қонунга хилоф равишда кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни эгаллашни ифода этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6 сентябрдаги

“Дори воситалари ноқонуний айланишининг олдини олиш чораларини кучайтириш тўғрисида”ги ПҚ-4438-сон Қарори билан 78 турдаги кучли таъсир қилувчи моддалар рўйхати ҳамда жиноий ҳаракатни таснифлашда ушбу моддаларнинг кўп миқдор кўрсаткичлари тасдиқланди. Шундай қилиб рўйхатга тропикам, прегабалин, залеплон, циклопентолат ва шу каби бошқа дори воситалари киритилган.

Кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш жиноятини тергов қилиш методига тўхталадиган бўлсак, даставвал жиноят иши кўзғатилгач, шахсларни гумон қилинувчи тариқасида сўроқ қилиш ва бу жараёнда, ишнинг муаммоли ҳолатларига аниқлик киритиш. Сўроқ натижаларига кўра, шахсларнинг кўрсатувларида қарама-қаршилиқлар вужудга келганда, ушбу масалага ечим топиш мақсадида юзлаштириш тергов ҳаракатини ўтказиш. Ушбу жараёнда барча ҳаракатлар маълум бир мантиқий кетма-кетликда амалга оширилиши лозим. Шунингдек, терговчи томонидан жиноят ишини тергов қилиш жараёнида қуйидаги ҳолатларни инобатга олиши лозим:

биринчидан, терговчи кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддалар миқдорини аниқлаш мақсадида, судга оид наркологик ҳамда кимёвий экспертизаларни тайинлаши;

иккинчидан, ушбу жиноятни содир этган шахснинг ушбу моддаларни ўтказиш мақсади мавжуд бўлганлиги;

учинчидан, жиноятни содир этган шахснинг кучли таъсир қилувчи моддаларни ўзи истеъмол қилиш ёки қилмаслиги;

тўртинчидан, жиноятни содир этган шахснинг уйида ёки иш жойида тинтув тергов ҳаракатининг ўтказилиши лозим ва шартлиги;

бешинчидан, жиноятнинг содир этилиши ҳолатларига аниқлик киритиш мақсадида кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш тергов

ҳаракатини ўтказиш зарурлиги.

Юқорида санаб ўтилган ҳолатларга аниқлик киритилиши ҳамда ушбу тергов ҳаракатларининг сифатли ўтказилиши келгусида жиноят ишининг сифатли тергов қилинишида алоҳида аҳамият касб этади.

Ҳаммамизга маълумки, “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январь куни 5618-сонли фармони қабул қилинган. Унга кўра, аҳоли мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар, қабул қилинаётган қонун ҳужжатлари ва давлат дастурларининг мазмуни ва моҳиятини изчил етказиш тизимини шакллантириш, фуқаролар онгида **“Жамиятда қонунларга ҳурмат руҳини қарор топтириш – демократик-ҳуқуқий давлат қуришнинг гаровидир!”** деган ҳаётий ғояни мустаҳкамлаш каби раҳбарий қоидалар устунлик қилиб келмоқда. Лекин шунга қарамасдан, фуқароларга қабул қилинаётган қонун ҳужжатлари ва давлат дастурлари етарлича етказиб берилмаётганлигини ҳам баъзида гувоҳи бўлиб турамыз.

Буни жиноят иши доирасида кўрадиган бўлсак, кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни вонунга хилоф равишда эгаллаш жиноятини тергов қилишда исботлаш жараёнида ҳозирги кунда тайинланадиган экспертизаларда экспертиза текшируви учун тақдим этиладиган моддаларнинг соф оғирлигини аниқлаш масаласида бир қатор камчиликлар мавжуд бўлаётганлиги сабабли, кучли таъсир қилувчи моддаларнинг соф оғирлиги фақатгина “Ҳадича Сулаймонова” номидаги давлат экспертиза маркази томонидан аниқланади. Шу мақсадда, “Кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларнинг таркибидаги психотроп моддаларнинг соф оғирлигини аниқлашга ёрдам берадиган етарлича махсус-техника ускуналарини мамлакатимизга олиб кириш” мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида” ги 2019 йил 9 январь кунидаги 5618-сонли фармони;
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси;
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси;
4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.